

исследований». – Донецк, 2018. – 260 с. Режим доступа: <https://econri.org/download/monographs/2018/>

5. Сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovetsu/doklad-ruslana-dubovskogo-ob-itogah-raboty-ministerstva-uglya-i-energetiki-za-2018-god/>

6. Сайт Росстата: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607172>

УДК 338.431.6

DOI

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДНР В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

**РОМОДАН Ю.О.,
канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена анализу мер государственной поддержки сельхозпроизводителей в условиях ведения активных боевых действий и экономических санкций на территории Донецкой Народной Республики. Были рассмотрены различные меры поддержки, такие как субсидии на покупку семян, удобрений, техники и оборудования, кредитование под низкий процент, льготное страхование, развитие экспорта и местных рынков. Рассмотрен зарубежный опыт поддержки сельхозпроизводства в условиях военных конфликтов, а также приведены конкретные примеры мер поддержки в Сирии, Иране и Ливии. Выводы показывают, что государственная поддержка может значительно улучшить условия производства и обеспечить устойчивость аграрного сектора в условиях кризиса и санкций.

***Ключевые слова:** АПК, государственная поддержка, сельское хозяйство, ДНР, субсидии, кредитование, льготное страхование*

MEASURES OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE DPR DURING ECONOMIC SANCTIONS AND ACTIVE COMBAT OPERATIONS

ROMODAN J.O.,
Candidate of Economic Sciences,
Senior Lecturer at the Department of
Management in the Non-Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is dedicated to analyzing the measures of state support for agricultural producers in the conditions of active military actions and economic sanctions in the territory of the Donetsk People's Republic. Various measures of support were considered, such as subsidies for the purchase of seeds, fertilizers, equipment, and machinery, low-interest loans, preferential insurance, and the development of exports and local markets. The foreign experience of supporting agricultural production in the conditions of military conflicts was also examined, and specific examples of support measures in Syria, Iran, and Libya were provided. The conclusions show that state support can significantly improve production conditions and ensure the sustainability of the agricultural sector in crisis and sanctions conditions.

Keywords: *AIC (Agricultural Industry Complex), government support, agriculture, DPR (Donetsk People's Republic), subsidies, lending, preferential insurance*

Постановка задачи. Выявить эффективные меры поддержки, которые могут улучшить условия производства и обеспечить устойчивость аграрного сектора в условиях кризиса.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучен зарубежный опыт поддержки сельского хозяйства в условиях военных конфликтов и экономических кризисов, на примере мер поддержки в Сирии, Иране и Ливии [1, 2, 3].

Актуальность. Исследование мер государственной поддержки сельхозпроизводителей в условиях военного конфликта и санкций является важным и актуальным для развития сельского хозяйства в регионах, которые находятся в подобных условиях.

Такие регионы сталкиваются с множеством проблем, связанных с ограничениями на импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, нехваткой ресурсов, включая финансовые и человеческие, а также повреждением инфраструктуры и потерей территорий. Изучение зарубежного опыта позволяет определить эффективные меры государственной поддержки. Это может способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества, созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния населения в регионах, находящихся в условиях военного конфликта и санкций.

Цель статьи заключается в анализе оптимальных мер государственной поддержки сельхозпроизводителей на территории ДНР в условиях активных боевых действий и экономических санкций.

Изложение основного материала исследования. Сельское хозяйство является важным сектором экономики Донецкой Народной Республики (далее - ДНР), однако в условиях экономических санкций и проходящих на территории Республики активных боевых действий, сельхозпроизводство стало сталкиваться с серьезными проблемами. В таких условиях государственная поддержка сельхозпроизводителей становится жизненно необходимой.

В результате военных действий в ДНР были возвращены утраченные территории, что имело важное значение для сохранения единства региона и его экономического развития. Восстановление этих территорий не только вернуло ДНР ее потерянные земли, но и позволило обеспечить контроль над важными ресурсами и инфраструктурой. Восстановление их инфраструктуры и развитие на них производства способствует укреплению экономики региона, повышению уровня жизни населения и созданию новых рабочих мест.

Кроме восстановления территорий, важным аспектом в период ведения войны и санкций для сельхозпроизводителей ДНР является государственная поддержка. В нынешних условиях она становится крайне необходимой для сохранения производства и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Несмотря на все усилия, сельское хозяйство в регионе продолжает сталкиваться с рядом сложностей, связанных с

ограниченностью ресурсов, трудностями доступа к мировым рынкам и другими факторами.

Для сохранения работы предприятий обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня жизни населения региона необходимо обратиться к изучению зарубежного опыта государств переживших военные конфликты для определения наиболее эффективных мер и методов, которые можно применить в сельском хозяйстве ДНР для улучшения условий производства и повышения устойчивости аграрного сектора.

Зарубежные страны также сталкивались с подобными ситуациями в прошлом, и разработали свои методы и меры поддержки сельхозпроизводства в условиях военных конфликтов и экономических кризисов.

Зарубежный опыт показывает, что в условиях ведения войны и санкций, государство может использовать различные меры государственной поддержки для поддержания сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Например, в период военного конфликта в Сирии сельское хозяйство оказалось серьезно пострадавшим сектором экономики. В этот период правительство Сирии начало осуществлять ряд мер поддержки сельхозпроизводства, включая предоставление субсидий на семена, удобрения, корма для скота и технику, а также льготное кредитование. Кроме того, правительство снизило налоги на сельскохозяйственную продукцию и предоставило льготы для производителей, экспортирующих свою продукцию. В результате этих мер, производство сельскохозяйственной продукции в Сирии увеличилось, несмотря на сложную экономическую ситуацию и продолжающуюся войну. Кроме того, увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь способствовало улучшению торгового баланса страны. Таким образом, опыт Сирии показал, что правительственная поддержка сельхозпроизводства в условиях кризиса и военных действий может стимулировать рост производства и повышение экспортного потенциала, что важно для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости экономики страны. [1].

Иран, подобно Сирии, столкнулся с экономическими санкциями, которые серьезно повлияли на сельское хозяйство и

привели к снижению урожайности и ухудшению качества продукции. В ответ на это правительство Ирана внедрило ряд мер поддержки аграрного сектора. Одной из таких мер была реформа системы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию с целью обеспечения справедливых цен для фермеров. Кроме того, правительство выделяло субсидии на покупку семян, удобрений и оборудования для фермеров, а также предоставляло льготное кредитование. Важным элементом поддержки являлось также развитие инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию существующих орошаемых земель. Одним из примеров успешной реализации мер поддержки аграрного сектора в Иране является программа государственного кредитования, основанная на использовании схем микрофинансирования. Эта программа позволила фермерам получать доступ к кредитам с низкой процентной ставкой и необходимым оборудованием, что улучшило качество и количество производимой сельскохозяйственной продукции. В целом, подобные меры государственной поддержки в Иране способствовали улучшению условий производства и стабилизации аграрного сектора, что является важным фактором для обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях экономических ограничений [2].

В Ливии ведение активных боевых действий и экономические санкции также привели к серьезным проблемам в аграрном секторе. В ответ на это правительство Ливии провело реформы, направленные на поддержку сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Одной из ключевых мер было создание фонда поддержки аграрного сектора, который был создан в 2012 году с целью предоставления субсидий и льготных кредитов сельхозпроизводителям. Благодаря этому фонду сельхозпроизводители получили доступ к кредитам на низких процентах, а также к финансовой помощи на приобретение необходимых для производства материалов и оборудования. Также в Ливии была проведена реформа земельного законодательства, которая позволила сельхозпроизводителям стать собственниками земельных участков, на которых они ведут свою деятельность. Это способствовало увеличению инвестиций в сельское хозяйство и повышению эффективности производства. Также правительство

Ливии поддерживало и развивало местные рынки, что позволяло сельхозпроизводителям продавать свою продукцию напрямую потребителям. В итоге, благодаря реформам и мерам поддержки, проведенным правительством Ливии, сельское хозяйство страны стало более устойчивым к кризисным ситуациям и санкциям, а производство продуктов питания в стране увеличилось [3].

Таким образом, опыт других стран показывает, что меры государственной поддержки сельского хозяйства в период ведения войны и санкций могут быть эффективными, если они адаптированы к особенностям конкретной страны и региона.

Рассмотрим некоторые возможные меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, которые можно адаптировать в условиях ДНР:

1. Субсидии на покупку семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и оборудования – это одна из основных мер государственной поддержки сельского хозяйства в кризисный период. Их цель заключается в обеспечении доступности необходимых средств производства для сельхозпроизводителей. Субсидии на покупку семян могут предусматривать компенсацию затрат на семена элитных сортов, устойчивых к болезням и адаптированных к местным климатическим условиям. Это может стимулировать сельхозпроизводителей к повышению урожайности и качества своей продукции. Субсидии на покупку удобрений могут включать компенсацию затрат на различные виды удобрений, включая органические и минеральные удобрения. Это помогает сельхозпроизводителям повышать урожайность и качество своей продукции, улучшать почву и повышать устойчивость растений к болезням и вредителям. Субсидии на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования могут включать компенсацию затрат на приобретение тракторов, комбайнов, посевных машин, орудий, насосов и другого оборудования, необходимого для сельскохозяйственных работ. Это позволяет сельхозпроизводителям улучшать качество и эффективность производства, а также уменьшать трудозатраты. Однако необходимо отметить, что субсидии могут иметь некоторые негативные последствия, такие как искажение рыночной

конкуренции и зависимость сельхозпроизводителей от государственной поддержки. Поэтому важно, чтобы субсидии были направлены на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства в целом, а не на поддержание отдельных производителей.

2. Кредитование сельхозпроизводителей под низкий процент – это еще одна из мер государственной поддержки сельского хозяйства в период ведения войны и санкций. Эта мера направлена на обеспечение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей с целью улучшения качества и эффективности производства. Государство может предоставлять сельхозпроизводителям кредиты под низкий процент, что позволяет им получить доступ к необходимым финансовым ресурсам без существенной дополнительной нагрузки на бюджет. Низкий процент может обеспечиваться различными способами, включая субсидирование ставок, снижение налоговых ставок и другие меры. Одним из основных преимуществ кредитования под низкий процент является возможность получения сельхозпроизводителями дополнительных финансовых ресурсов для развития своего бизнеса. Это позволяет улучшать качество и эффективность производства, расширять ассортимент продукции и повышать конкурентоспособность на рынке. Однако необходимо отметить, что кредитование также может иметь некоторые негативные последствия, если используется неправильно. Например, если сельхозпроизводители не будут способны вовремя погасить кредиты, это может привести к дополнительным финансовым проблемам, таким как задолженности по кредитам и утрате кредитной истории. Поэтому важно, чтобы кредитование проводилось с оглядкой на способности сельхозпроизводителей и с учетом текущей экономической ситуации в Республике.

3. Предоставление льготного страхования от убытков в сельском хозяйстве – это еще одна из мер государственной поддержки сельхозпроизводителей в кризисный период. Страхование помогает сельхозпроизводителям защитить свои сельскохозяйственные культуры от рисков, таких как засуха, наводнения, пожары, насекомые и болезни растений. Государство может предоставлять льготное страхование, позволяющее сельхозпроизводителям получать определенный уровень

компенсации в случае убытков. Это может обеспечиваться различными способами, например, путем субсидирования стоимости страховки или предоставления гарантий. Одним из основных преимуществ льготного страхования является защита сельхозпроизводителей от возможных финансовых потерь, которые могут возникнуть из-за различных рисков. Это может помочь сельхозпроизводителям сохранить свой бизнес и продолжать производство, несмотря на возможные трудности. Однако, как и в случае с кредитованием, страхование также может иметь некоторые негативные последствия, если не используется правильно. Например, если страховые компании не будут способны удерживать свои обязательства по выплате компенсаций, это может привести к дополнительным финансовым проблемам для сельхозпроизводителей. Поэтому важно, чтобы страхование проводилось с учетом финансовых возможностей государства и сельхозпроизводителей, а также с учетом рисков, связанных с сельским хозяйством в период ведения активных боевых действий и экономических санкций.

4. Поддержка мероприятий по орошению и ирригации, в том числе субсидирование затрат на водохозяйственные работы и ремонт водохранилищ. В современных условиях водоснабжение и ирригация являются основными проблемами сельхозпроизводителей. Поэтому одним из видов государственной поддержки может быть поддержка мероприятий по орошению и ирригации. Одной из форм поддержки может быть субсидирование затрат на проведение водохозяйственных работ и ремонт водохранилищ. Это может включать в себя ремонт насосных станций, каналов, резервуаров и других сооружений, необходимых для обеспечения стабильного водоснабжения в районах сельского хозяйства. Также может оказываться финансовая и организационная поддержка в создании новых систем орошения, включая подсобные сооружения, такие как дренажные системы, дополнительные водохранилища и прочие. Это может способствовать увеличению производительности и улучшению качества сельскохозяйственных культур, а также созданию новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства. Также может быть предоставлена помощь в обучении фермеров технологиям

эффективного орошения и ирригации и в разработке индивидуальных планов рационального использования водных ресурсов для каждого хозяйства. Это может помочь сельхозпроизводителям повысить эффективность своей работы и обеспечить устойчивость сельскохозяйственного производства в условиях ограниченных ресурсов.

5. Поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции и поощрение создания экспортных кластеров – это меры государственной поддержки, которые помогают сельхозпроизводителям расширить рынки сбыта своей продукции и повысить прибыльность. Некоторые конкретные меры, которые могут быть предприняты, включают:

– финансовая поддержка – государство может предоставлять финансовую помощь сельхозпроизводителям, чтобы помочь им осуществлять экспорт своей продукции. Это может включать компенсации за издержки на транспортировку продукции, налоговые льготы и субсидии на расходы, связанные с экспортом;

– поощрение создания экспортных кластеров – это группы сельхозпроизводителей, которые объединяют свои усилия, чтобы повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке. Государство может помочь создавать такие кластеры, предоставляя субсидии на исследования и разработки, помощь в получении сертификатов и аккредитаций, а также другие инструменты поддержки;

– содействие продвижению продукции на зарубежных рынках – государство может оказывать помощь в поиске партнеров и покупателей на зарубежных рынках, а также в проведении маркетинговых и рекламных кампаний;

– содействие установлению стандартов качества – для успешного экспорта сельскохозяйственной продукции необходимо соблюдение высоких стандартов качества. Государство может помочь сельхозпроизводителям достичь соответствия с международными стандартами качества, предоставляя субсидии на обучение и сертификацию, а также на оборудование и технологии, необходимые для достижения этих стандартов.

6. Развитие местных рынков и поддержка прямых продаж от производителя к потребителю – это еще одна важная мера

государственной поддержки для сельхозпроизводителей, которая может способствовать развитию местной экономики и увеличению доходности местных сельхозпроизводителей. Для реализации этой меры правительство может предоставлять субсидии для строительства и обновления рынков, а также содействовать организации местных ярмарок и фестивалей сельского хозяйства, где фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую потребителям. Кроме того, правительство может поддерживать создание кооперативов сельхозпроизводителей и объединение фермеров для более эффективной реализации их продукции на местном рынке. Важно также предоставлять информационную поддержку сельхозпроизводителям о рынке, потребительских предпочтениях и требованиях к качеству продукции. Таким образом, поддержка местных рынков и прямых продаж от производителя к потребителю может помочь повысить доходы местных сельхозпроизводителей, стимулировать развитие сельскохозяйственного производства и укрепить местную экономику.

7. Организация программ по борьбе с болезнями растений и животных – это одна из важнейших мер государственной поддержки для сельхозпроизводителей. Болезни растений и животных могут привести к значительным потерям урожая и животноводческой продукции, что негативно сказывается на экономике региона и на благосостоянии сельскохозяйственных предприятий. В рамках этой меры поддержки могут быть организованы различные программы, направленные на предотвращение и борьбу с болезнями растений и животных. В частности, это может включать:

- организацию семинаров и тренингов для сельхозпроизводителей по проблемам болезней растений и животных;

- предоставление бесплатных консультаций специалистов в области агрономии и ветеринарии, которые помогут сельхозпроизводителям правильно определить и предотвратить возникновение болезней;

- проведение научных исследований по болезням растений и животных, направленных на разработку новых методов борьбы с болезнями;

– предоставление субсидий на приобретение необходимых медикаментов, инсектицидов, гербицидов и других средств защиты растений и животных;

– поддержка разработки и внедрения инновационных методов производства, направленных на снижение риска возникновения болезней у животных и растений.

Таким образом, организация программ по борьбе с болезнями растений и животных помогает сельхозпроизводителям предотвратить возникновение болезней, снизить риски потерь и повысить урожайность и производительность животноводческих ферм.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. В результате исследования были рассмотрены меры государственной поддержки сельхозпроизводителей в условиях, проходящих на территории ДНР активных боевых действий и экономических санкций. Данные меры включают в себя субсидии на покупку семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и оборудования, кредитование сельхозпроизводителей под низкий процент, предоставление льготного страхования от убытков в сельском хозяйстве, поддержку мероприятий по орошению и ирригации, поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции и поощрение создания экспортных кластеров, развитие местных рынков и поддержку прямых продаж от производителя к потребителю, организацию программ по борьбе с болезнями растений и животных. Изученный зарубежный опыт показал, что меры государственной поддержки сельхозпроизводителей являются необходимым условием для развития сельского хозяйства в условиях конфликтов и санкций. Они позволяют повысить производительность сельскохозяйственного производства, сократить издержки на производство, улучшить качество продукции и обеспечить ее конкурентоспособность на рынке. Таким образом, государственная поддержка сельхозпроизводителей в условиях ведения военных действий и экономических санкций является крайне важной и должна быть нацелена на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются производители в ДНР.

Список использованных источников

1. Agriculture benefits government support despite conflict [Электронный ресурс] : <https://syria-report.com/news/agriculture-benefits-government-support-despite-conflict/> (Дата обращения: 02.12.2022. – Загл. с экрана.)

2. Iran farmers amid sanctions and covid-19 [Электронный ресурс] : <https://www.al-monitor.com/originals/2020/09/iran-farmers-amid-sanctions-and-covid-19.html/> (Дата обращения: 02.12.2022. – Загл. с экрана.)

3 The role of agriculture in post-conflict Libya [Электронный ресурс] : https://www.researchgate.net/publication/322642939_The_role_of_agriculture_in_post_conflict_Libya_Supporting_the_transition_and_building_peace_through_food_security_and_rural_development (Дата обращения: 02.12.2022. – Загл. с экрана.)